
ANÁLISIS DE MODELO DE MUROS DE BAMBÚ CON EL USO DEL SOFTWARE SAP 2000

Gómez, L., Sánchez, S.
Universidad Autónoma de Guerrero Facultad de Ingeniería
Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico. México
14621810@uagro.mx

Resumen.

En el presente trabajo se diseñan muros de bambú, para construcciones ya sea de vivienda u otro tipo, para ofrecer una posibilidad de construcción de bajo costo, utilizando el bambú (*Bambusa Oldhamii*) como sustituto del acero para aminorar el impacto ambiental. Este estudio centra su atención en la capacidad estructural del bambú mediante la aplicación práctica en muros. Se realiza con exactitud un modelo o un prototipo de muro, dando la forma y medidas necesarias, se modelan los muros con software. Una estructura que se diseña con los requisitos de un reglamento tendrá un nivel de seguridad excelente. Los muros de bambú ensayados tendrán un adecuado comportamiento estructural ante cargas laterales actuantes, representativas de efectos de viento o sismo, por lo cual serán adecuados para edificaciones.

Palabras clave: Bambú, Modelo, Forma básica. **Publicado:** Septiembre 2024
Il Congreso de estudiantes de posgrado. 2022
ISBN: 978-607-8755-83-7.

Introducción

El bambú es una de las plantas más sorprendentes de la naturaleza, se conoce como “la planta mil usos” pues a partir de él se pueden obtener: alimento, ropa, material para construcción, celulosa para papel y medicinas; igual que otras plantas, protege el suelo y captura bióxido de carbono (Candelaria, 2002). Se considera técnicamente un tipo de hierba, sin embargo, tiene más fuerza y la integridad de la madera e incluso algunas aleaciones de acero.

Una problemática actual en la edificación es el alto costo de los materiales y la falta de control en el diseño y construcción de proyectos por falta de personal capacitado, desconociendo así el nivel de seguridad estructural (López, 2005). Este estudio centra su atención en la capacidad estructural del bambú mediante la aplicación práctica en muros de bambú.

Metodología

Se realiza un diseño de casa habitación de no más de 120 m², el cual consiste en una casa de habitación, consta de 3 recamaras, sala, cocina, comedor y un baño completo, además de su cochera

y área verde, es un diseño sencillo pero que cumple con todas las necesidades. Del dibujo se toman las medidas de los muros para poder diseñar cada forma.

Figura 1. Dibujo de casa habitación. Fuente propia.

Se diseñan y dibujan los muros de bambú con la herramienta AutoCAD, se realizaron 3 formas básicas, las cuales fueron obtenidas de la investigación "Comportamiento Sismo- Resistente de Estructuras en Bahareque", las formas básicas que se modelan presentan variedad de formas dependiendo de su ubicación y función principal en la estructura; dichas formas van desde muros estructurales hasta muros tipo puerta o tipo ventana (Mario. & Luis.,2013).

Figura 2. Formas básicas 1, 2 y 3. Fuente propia.

Figura 3. Muro completo eje A 1-6, utilizando las formas básicas. Fuente propia.

Resultados

En la siguiente tabla, se expresan los valores obtenidos de la modelación, en la cual se hace una comparación de cargas de diseño con la NTC Madera, y la carga de colapso (Sulpicio,

2019), mostrando como resultados favorables las formas 1 y 2, las cuales su forma de colapso sería aplicando cargas laterales grandes. Utilizando las cargas de diseño estas se comportarían de manera adecuada.

Tabla 1. Valores de resistencia de tensión y compresión.

	Tensión kg/cm²	Compresión kg/cm²
NTC Madera CDMX 2017 (NTC, 2007)	590	205
Forma 1 Carga de Diseño Aproximado 2.4 T	189.67	205.83
Forma 2 Carga de Diseño Aproximado 3.1 T	115.95	205.43
Forma 3 Carga de Diseño Aproximado 1.3 T	178.95	203.75
Curvas Esfuerzo-deformación Axial Calculadas Para Las Especies De Bambú Guadua Angustifolia Kunth Y Bambusa Oldhamii (Sulpicio et al., 2019)	2786.8844	572.1
Forma 1 Carga de colapso Aproximado 6.7 T	529.49	574.39
Forma 2 Carga de colapso Aproximado 8.5 T	317.79	569.03
Forma 3 Carga de colapso Aproximado 3.65 T	470.50	568.36

Fuente: Elaboración propia

Conclusión

Se realizó la modelación de las 3 formas básicas, tienen un adecuado comportamiento estructural ante cargas laterales actuantes, representativas de efectos de viento o sismo, por lo cual serán adecuados para edificaciones, las formas 1 y 2 son las que mejor resisten. Se fabricarán las formas a tamaño real, para comprobar los resultados obtenidos. Las viviendas construidas con bambú son una alternativa segura estructuralmente, económica y eco- sustentable, con ello se puede sustituir el uso de la madera en la construcción y proteger los bosques naturales.

Referencias bibliográficas

Candelaria, V. R. O., Saulés, M. T. M., Pazos, G. M. B., & INECOL. (2002). Manual para la construcción sustentable con bambú.

López, O. A. (2005). El uso del bambú como alternativa para viviendas de interés social. Universidad Autónoma de Guerrero.

NTC. (2007). Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de

Estructuras de Madera. 148–162.

Sulpicio, S. T., René, V. J., & Alfredo, C. S. (2019). Curvas Esfuerzo-Deformación Axial Calculadas para las Especies de Bambú *Guadua Angustifolia* Kunth y *Bambusa Oldhamii*. <http://dx.doi.org/10.31644/IMASD.21.2019.a06>

Mario F. S. V., & Luis, F. L. M., (2013). Comportamiento Sismo-Resistente de Estructuras en Bahareque. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35230.95045>